

РОЛЬ РЕЛИГИЙ В УСЛОВИЯХ НОВОГО СВЕТСКОГО МИРОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОРЯДКА

Абдурахимов Киличбек

Университет мировой экономики и дипломатии

Факультет: Международные отношения.

e-mail: qilichbeksword27@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17444076>

Аннотация. Этот тезис обсудить про религии в современном светском мире и в новом политическом порядке. Она помогает формированию цивилизации и развивать взаимопонимание между разными народами. Несмотря на растущее влияние секулярных идей, религиозные традиции продолжают оказывать значительное воздействие на мировую политику и общественное развитие.

Ключевые слова: религия, политический порядок, культура, цивилизация, формирование.

THE ROLE OF RELIGIONS IN THE NEW SECULAR WORLD POLITICAL ORDER

Abstract. This thesis discusses religions in the modern secular world and the new political order. Religion contributes to the formation of civilization and fosters mutual understanding between different peoples. Despite the growing influence of secular ideas, religious traditions continue to exert significant influence on global politics and social development.

Keywords: religion, political order, culture, civilization, formation.

«Даже в постсекулярном обществе религиозное сознание остаётся важным ресурсом общественной морали.»

Юрген Хабермас (немецкий философ)

Введение. Религия — это явление, которое люди воспринимают как совокупность духовных и культурных ценностей, проявляющихся как в повседневной жизни, так и в политическом мире. Она может как сближать, так и разделять людей и общества, не имея границ в своём воздействии на повседневную жизнь. Религия никогда не оставалась в стороне от процесса формирования мирового порядка, то есть она всегда находилась в центре внимания. Это не случайно, потому что религия рассматривалась как связующее звено между государствами не только в истории, но и сейчас в условиях современного светского мирового политического порядка. Например, Беларусь и Россия активно сотрудничают во многих сферах — в экономике, армии и политике. Эти хорошие отношения объясняются не только тем, что обе страны являются соседями и имеют общие границы, но и тем, что они формировались и развивались в рамках одной единой цивилизации. Следует отметить, что именно религия играет огромную роль в формировании цивилизаций, их развитии и даже бездействия религиозных практики становится причиной коллапса цивилизации. Как раз таки упадок цивилизации явно видно в Европе и постепенно теряет свои позиции не из-за экономической слабости, военных неудач или проблем управления, а по причине морального ухудшения народов, снижение

роли религии в обществе. Сэмюэл Хантингтон в своей книге «Столкновение цивилизаций и новый мировой порядок» писал: «Если Запад хочет вернуть себе былое могущество, он должен осознать, насколько важны его культура, нравственное единство и, прежде всего, религия в условиях нового мирового порядка, и действовать в соответствии с этим пониманием». Именно поэтому, религия продолжает оказывать большое влияние на культуру, мораль и отношения между странами и международными организациями. Но были и люди, которые думали что религия исчезнет из общественной жизни государства и человека. Примером можем привести слова Эмиля Дюркгейма, видел в религии способ социальной интеграции, но предполагал, что со временем её функции возьмут на себя другие институты, как государство, наука, образование. И эти мнения были неправильными и даже в некоторых странах наблюдается её возрождение, и религиозные организации становятся влиятельным участниками политических процессов.

История показывает, что практически каждая великая культура — будь то древнеегипетская, индийская, исламская или христианская — строилась вокруг определённой системы верований. Религиозные нормы определяли и определяют не только моральное поведение человека, но и социальные институты, право, искусство и образование и в современном мире. Например, христианство оказало глубокое влияние на формировании европейской цивилизации, определив её моральные ориентиры, способности и свободе личности. Ислам, в свою очередь, сформировал уникальную культурную систему Ближнего Востока и Северной Африки, где религия стала основой права, науки и философии. А также ислам считался основным фактором формировании политического порядка в этих регионах. Однако сегодня она сталкивается с рядом серьёзных проблем — отсутствием единого лидера, религиозным фанатизмом, терроризмом и экстремизмом, — некоторые из которых прямо или косвенно связаны с религией. Иногда религия может стать источником конфликтов и войны, особенно когда её используют как преимущества в политических целях. Примером может служить конфликт между Израилем и Палестиной, где религиозные чувства усиливают политические противоречия и препятствуют мирному урегулированию. Это показывает, что сила религии двойственна: она способна объединять, но при неправильном использовании не только разделять общества, но и ухудшению отношений между государствами в течении многих лет.

Если будем смотреть с другой стороны, в современном политическом мире благодаря религии взаимопониманию и сотрудничеству между народами развивается всё больше и больше. Религиозные организации участвуют в межконфессиональные диалоги, гуманитарные миссии, поддерживают беженцев и помогают бедным. Такие инициативы помогают укреплять доверие между странами и культурами, преодолевать конфликты и недоразумения. Важно отметить влияние религии на современный политический порядок, потому что она помогает формировать моральную основу международных отношений и всё чаще становятся частью международных документов и политических инициатив. Особо надо отметить деятельность Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), которая является межправительственной и в настоящее время объединяет 57 стран.

Цели ОИС-сотрудничества между мусульманскими государствами, совместное участие в деятельности на международной арене, достижение стабильного развития стран-участниц.

В заключении можно сказать, что формирование нового мирового политического порядка, учитывая его многополярный характер, неизбежно повышает значение религий и точно поэтому современное общество требует нового концепта на взаимодействие религии и политики. Для устойчивого развития важно сохранять баланс между свободой вероисповедания и светским характером государства. В этом смысле религия должна оставаться источником духовных ценностей, а не инструментом политической манипуляции и инструментом для получения выгоды. Ведь, как говорил Кофи Аннан, «религия может быть мощной силой добра, если не превращается в орудие разделения».

Список использованной литературы:

1. С.Ф Хантингтон «Столкновение цивилизации и преобразование мирового порядка».
2. Эмиль Дюркгейм «Элементарные формы религиозной жизни»
3. <https://www.un.org/>